
ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

УДК 81

DOI 10.5281/zenodo.13770945

ГЕНДЕРНЫЕ АСПЕКТЫ В ПАРЕМИОЛОГИИ РУССКОГО, АНГЛИЙСКОГО И КЫРГЫЗСКОГО ЯЗЫКОВ

GENDER ASPECTS IN PAROEMIOLOGY OF RUSSIAN, ENGLISH AND KYRGYZ LANGUAGES

КАРАБЕКОВА ЭЛЬМИРА АЛИКУЛОВНА,

старший преподаватель,

Ошский государственный университет.

АБДЫКАДЫРОВА СЮИТА РЫСБАЕВНА,

кандидат филологических наук,

Ошский государственный университет.

KARABEKOVA ELMIRA ALIKULOVNA,

Senior Lecturer,

Osh State University.

ABDYKADYROVA SUIA RYSBAEVNA,

PhD, Associate Professor,

Osh State University.

В данной статье анализируется отражение гендерных-символических аспектов в пословицах и поговорках с гендерными референтными ограничениями в английском, русском и кыргызском языках. Рассматриваются аспекты гендерного стереотипа в казахских и кыргызских пословицах и поговорках. На примере гендерных стереотипов указываются сходства и различия между языковыми мирами носителей английского, русского и кыргызского языков. Выявляются ценностные признаки концептов «man\мужчина\эркек» и «woman\женщина\аял», отражающих сложившиеся в британской, русской и кыргызской культуре гендерные стереотипы. В анализируемых авторами паремиях наиболее ярко отразились гендерные аспекты в английской, русской и кыргызской лингвокультуре, рассмотрение которых позволит понять особенности национального характера и культурных указанных народов.

This article analyzes the reflection of gender-symbolic aspects in proverbs and sayings with gender reference restrictions in English, Russian and Kyrgyz languages. The aspects of gender stereotype in Kazakh and Kyrgyz proverbs and sayings are considered. Using the example of gender stereotypes, similarities and differences between the linguistic worlds of native speakers of English, Russian and Kyrgyz languages are indicated. The article reveals the value features of the concepts "man\man\erkek" and "woman\woman\ayal", reflecting gender stereotypes that have developed in British, Russian and Kyrgyz culture. The paroemias analyzed by the authors most vividly reflected gender aspects in English, Russian and Kyrgyz linguistic culture, the consideration of which will make it possible to understand the peculiarities of the national character and cultural of these peoples.

Ключевые слова: *гендер, стереотип, аспект, коннотация, паремиология, культура, язык.*

Key words: *gender, stereotype, aspect, connotation, paroemiology, culture, language.*

Как известно, основным социальным параметром человека в языке и культуре является гендерный фактор. Он воплощен в материальной и духовной культуре любого народа и определяет черты характера, нормы социального поведения, освоение пространства, особенности общения и разговора, а также отражает традиции и обычаи этноса. Гендерный вопрос определяет социальную, культурную и когнитивную установку человека в мире, в которой язык играет одну из главных ролей. Это обусловило выбор проблематики нашего исследования.

По мнению исследователя О.Л. Чернобая: «Предметом гендерных исследований являются существующие в данном обществе представления, стереотипы о различиях между мужчинами и женщинами. Гендерные исследования нацелены на изучение определенных стереотипов восприятия и межличностных отношений, стереотипов создания индивидуальной модели поведения и оценки, конструирования идеала с точки зрения принадлежности к биологическому полу» [1, с. 73].

Исследования гендерной проблемы в настоящее время находятся на высшей точке своего развития, что дает новое направление гендерной лингвистике. Одним из ключевых понятий и своеобразным социокультурным термином в этом направлении является «гендер». Для изучения гендерных стереотипов важным являются работы С. Бема, Д. Гамильтона, О. Клайберга, Дж. Крокера, Дж. Олпорта, Д. Тейлора и др. Теоретической базой для исследования данной проблемы могут быть работы ученых-паремиологов: В.Н. Телии, А.В. Кунина, Н.Н. Семененко, О.Б. Абакумовой, Н.Ф. Алиференко, Г.Ш. Хакимовой; а также исследователей лингвистической гендерологии: А.В. Кирилиной, Е.В. Грищенко, Л.С. Поляковой и др.

В последние годы изучение гендерного вопроса подтверждается все возрастающим интересом к данной проблеме (работы А.И. Егоровой, М.П. Чочкиной, С.Б. Сарбашевой, Е.С. Прудникова и др.).

Цель нашего исследования – проанализировать отражение гендерного аспекта и способности языкового моделирования гендерных стереотипов в лингвистической картине мира английского, русского и кыргызского народов. Определить и объяснить понятия, связанные с данной проблемой. Кроме того, в рамках исследования предполагается изучить проблему гендера с этнолингвистической точки зрения. Тем более, что «расширение географических и языковых границ предполагает углубление культурного диалога» [2, с. 34].

Материалом исследования послужили пословицы, извлечённые методом сплошной выборки из собраний «Пословицы и поговорки русского народа» И. Даля, «Жизнь русского народа в его пословицах и поговорках. Сборник русских пословиц и поговорок» И.И. Иллюстрова, «Русские пословицы и поговорки» В. П. Аникина, «Кыргыз макал-лакаптары» Ш. Усупбекова, «Кыргыз элинин макал-лакаптары» Б. Керимжановой, The Home Book of Proverbs, Maxims and Familiar Phrases, Random House of America's Popular Proverbs and Sayings.

Методом сбора и классификации пословиц английского, русского и киргизского народов гендерного характера был проведен сопоставительно-типологический и лингвокультурологический анализ паремий с гендерным аспектом, а также проведен их.

Паремиология среди других языковых уровней и лингвистических областей занимает особое место в гендерных исследованиях. С помощью метафор, сравнений, символов, стереотипов и стандартов она фиксируется в системе вторичных референциальных знаков. Этот факт сделал паремиологию очень перспективным направлением с точки зрения гендерных исследований.

Эмоционально-оценочный и экспрессивный характер пословиц заложен в их отношении к людям и явлениям жизни в целом, что приводит к появлению гендерных стереотипов в пословицах. Паремии антропоцентричны и в своем разделении человека на две ипостаси – мужскую и женскую, и тем самым неразрывно связаны с понятием «гендер». Этническая специфика пословиц и поговорок отражается в уникальности и неповторимости способов понимания, представления, ассоциирования и взаимодействия «мужского» и «женского» в разных языках и национальных культурах. Как писала В.Н. Телия, паремии являются важным источником интерпретации, так как большинство из них, это «прескрипции-стереотипы народного самосознания, дающие достаточно широкий простор для выбора с целью самоидентификации» [3, с. 98].

Изучение английских, русских и кыргызских пословиц показывает, что общество охватывает все аспекты образа жизни. На основе пословиц можно увидеть положение мужчин и женщин в обществе, равенство или неравенство, положение отца и матери, роль семьи и родителей, положение девочек и мальчиков, положение мужчин и женщин в родственных отношениях. В каждом обществе существует своя трактовка «мужественности» и «женственности». Выражения «мужественность» и «женственность» связаны с этнокультурными особенностями языковой культуры этносов. Но все же нужно отметить, что традиционно во всех обществах, включая русскую, кыргызскую и британскую культуры, эти системы были асимметричными: мужчины и все «мужское/маскулинное» считались первичными, важными и доминирующими, а женщины и все «женское/фемининное» определялись как второстепенные, незначительные и подчиненные [4, с. 86].

Принято считать, что мужчина воспринимается как обладающий большей властью и могуществом, а женщина – в подчинении у мужчины. У женщин и мужчин принципиально разные цели. И женщины, и мужчины могут участвовать во всем, но исторически сложилось так, что женщины были слабее мужчин во всем. Мужчины – сильные, независимые, инициативные, агрессивные, рациональные, ориентированные на личные достижения; женщины – слабые, зависимые, пассивные, нежные, эмоциональные, ориентированные на других [5, с. 67].

Гендерные стереотипы закреплены в языке и тесно связаны с выражением оценок, влияя на формирование ожиданий определенного поведения представителей того или иного пола [6, с.12]. В целом у русских, кыргызов и англичан при упоминании о женщине возникает образ матери, красивой и заботливой женщины, обладающей множеством положительных качеств. Такие стереотипы отражаются в языке в виде пословиц, например:

англ. *One hair of a woman draws more than a team of horses* (Один женский волос вытянет больше, чем несколько лошадей). *In the husband wisdom, in the wife gentleness* (Мужу мудрость, жене доброта). *Man is the head but woman turns it* (Мужчина голова, а женщина – шея). *The wife is the key to the house* (Жена – ключ от дома) [7, с. 28].

рус. *С доброй женой горе – полгоря, а радость вдвойне, Умная жена, как нищему сума, Муж – голова, жена – душа, Доброю женой и муж честен, Хозяйкой дом стоит* [8, с. 65].

кырг. *Аял – үйдүн куту* (Жена – клад дома). *Аял – үйдүн туткасы* (Жена – ключ от дома). *Үйдү кырк эркек толтура албайт, бир аял толтурат* (Сорок мужчин дом не заполнят, а одна женщина заполнит). *Ажарлуу аял адамдын периштеси, акылдуу аял эркектин шериктеси* (Очаровательная женщина-ангел человека, а мудрая женщина-спутница мужчины). *Аял жакшы – эр жакшы, вазир жакшы – хан жакшы* (Женщина хороша – муж хорош, визирь хорош-хан хорош) [9, с. 40].

Не редко женщина в пословицах предстает перед нами легкомысленной, коварной, глупой и злой. Как правило, отрицательные женские качества интернациональны:

рус. Злая жена – злее зла. Женский ум короче лягушиного хвоста. Перед злой женою сатана – младенец непорочный. Женский обычай – что вперед забежать. Женских прихотей не перечтешь. Волос долгий, ум короткий. Перекати-поле – бабий ум [8, с. 44].

Эквиваленты данным пословицам можно найти и в английском и в кыргызском языке:

англ. *Every evil but not an evil wife* (Все зло, но не так как злая жена). *A woman laughs when she can and weeps when she will* (Женщина смеется, когда может, и плачет, когда хочет). *Women have long hair and short brains* (У женщин длинные волосы и короткие мозги). *A woman's mind is like the wind in a winter's night* (Мысли женщины, как ветер в зимнюю ночь) [11, с. 36].

кырг. *Аялдын чачы узун болгон менен акылы кыска* (Волосы у женщины длинные, а ум короткий) [12, с. 39].

В некоторых пословицах, как в русских, так и в английских и кыргызских пословицах говорится, что женщина много врет:

рус. Баба бредит, да черт ей верит. Кто бабе (свахе) поверит, трех дней не проживет, Бабыя вранья и на свинье не объедешь [10, с. 51].

англ. *Dishonest woman cannot be kept in, and an honest one will not* (Нечестную женщину нельзя при себе держать, а честной-то и не бывает) [11, с. 42].

А также, что женщина не умеет хранить секреты:

– *A sieve will hold water better than a woman's mouth a secret* (Сито лучше удержит воду, чем женский рот секрет). *A woman always thinks it takes two to keep a secret* (Женщина думает, чтобы сохранить секрет, нужно два человека). [7, с. 35]

– *Бабий язык – чертово помело. Две бабы – базар, три – ярмарка* [8, с. 76].

– *Күйөөсү молдо болсо, аялы ушакчы* (Если муж мулла, жена сплетница). *Отко келген катындын, отуз ооз сөзү бар* (Женщина, пришедшая к соседке за огнем, скажет тридцать слов о том, о сем) [9, с. 47].

Анализируя перечисленные пословицы в трех языках, нужно обратить внимание на компоненты с гендерной маркировкой. Чаще всего встречается в английских пословицах лексема *woman, wife u lady*, в пословицах русского языка – *жена* (большая часть пословиц с этой лексемой как своего рода инструкция, указание на то, какую жену нужно себе выбирать) и *баба*, которое для современного человека несет отрицательную коннотацию. Хотя в давние времена оно обозначало просто крестьянку. Со временем значение этого слова видоизменилось и приобрело отрицательную окраску. В кыргызском языке также большое количество пословиц о женщинах встречается с двумя компонентами *аял* и *катын*. Как и лексема *баба*, лексема *катын* в кыргызском языке несет отрицательную коннотацию. Древнетюркское слово «*катын*» в настоящее время уступило место слову «*аял*» из арабского языка и почему-то со временем становилось все более вульгарным и грубым для кыргызов.

Попытаемся далее определить и семантически проанализировать некоторые когнитивные темы, которые организуют понятия «*мужчина\эркек\man*», используемые в пословицах, поговорках и поговорках с лингвокультурологической точки зрения. Исследование стереотипных гендерных оценок мужчин в паремиологической картине мира в исследуемых нами языках показало, что количество пословиц, выражающих оценки мужчине значительно меньше (по сравнению с гендерными оценками женщин). Паремии с положительной коннотацией демонстрируют следующие качества мужчины общие для рассматриваемых языков: сила, честь, храбрость, надежность. Например,

англ. *He that feareth every bush must never go a-birding* (Тот, кто ждет опасности за каждым кустом, не должен ходить в лес). *A gentleman's word is his bond* (Слово джентльмена – это его кандалы). *A man is as old as he feels* (Мужчине столько лет, на сколько он себя чувствует) [11, с. 29].

рус. *Стойкий боец в бою молодец. Мужик добрый не проказник, работает и в праздник. Правдивому мужу лукавство не под нужду. Русский мужик долго запрягает, да быстро скачет. Мужчина тот, кто сомкнёт уста и засучит рукава* [8, с. 113].

кырг. *Эрдин өзүн көрбө, даңкын ук* (не суди по внешности мужчине, а суди по его славе о нем), *Эркек бала шок болсун, шок болбосо – жок болсун* (Мужчина должен быть дерзким, а если не таков, то пусть его вообще не будет), *Эр болсоң көк бол, айткан сөзгө бек бол* (Если ты мужик – будь настойчив, стой на своем) [12, с. 124].

Что касается социального статуса мужчины, то он определен во всех трех лингвокультурах со точки зрения семейного аспекта – *муж, сын, супруг*. Сопоставление трех языков привело нас к выводу, что лишь немногие пословицы в русском, кыргызском и английском языках включают элемент «*мужчина\эркек\man*». Как мы видим в вышеуказанных пословицах стереотипные мужские качества в первую очередь связаны с активностью и деятельностью. Это предприимчивость, стремление к достижению целей, решительность, настойчивость, смелость и уверенность в себе. Небольшое количество пословиц как в русском, кыргызском, так и в английском языках, включающих элемент «*мужчина\эркек\man*», доказывает, что нет необходимости создавать отдельные пословицы, характеризующие мужчин. Поскольку универсальные пословицы характеризуют мужчин во всех сферах и элемент «*мужчина*» встречается в основном в пословицах, где необходимо сделать особый акцент, касающихся гендерных отношений. Пословицы в рассматриваемых лингвокультурах в основном выражают народные представления о семейной жизни, о социальных ролях мужчины и женщины как мужа и жены:

англ. *Men make houses, women make homes* (Мужчины строят дома, а женщины создают уют в домах), *Man is the head of the family, woman the neck that turns the head* (Мужчина – глава семьи, женщина – шея, которая поворачивает голову), *The man loves with his head, the woman thinks with her heart* (Мужчина любит головой, женщина думает сердцем) [13, с. 28].

рус. - Муж жене отец, жена мужу венец. Жена по мужу честна. Жена при муже хороша, без мужа не жена. За мужниной спиной, что за каменной стеной. За мостом, под мостом трава зеленеет, за хорошим мужем жена молодеет. Муж с женой как рыба с водой; есть что – вместе, чего нет – пополам [10, с. 75].

кырг. - *Эркек үйдүн түркүгү аял үйдүн куту* (Мужчины строят дома, а женщины создают уют в домах), *Эркек башкарат, аял жайгарат* (Мужчина правит, женщина утешает), *Алган эри жарашса, кара катын ак болот* (Если муж хорош, то и негожая жена станет хорошей) [12, с. 36].

Во многих пословицах в семье отец всегда пример для подражания:

– *One father is worth more than a hundred schoolmasters* (Один отец стоит больше, чем сто учителей). *Like father like son* (Каков отец, таков и сын) [13, с. 78].

– *Где хороший отец, там и сын молодец. Отец сына не на худо учит. Отец рыбак – и дети в воду смотрят. Не слушался отца, послушаешься кнутца* [8, с. 94].

– *Агасы минген атты – иниси минет, атасы салган кушту – баласы салат* (Младший брат едет на лошади, на которой ездил его брат, птицу, которую поймал отец, поймает и сын). *Атаны көрүп уул өсөт, энени көрүп кыз өсөт* (Сын растёт, глядя на отца, девочка растёт, подражая матери) [9, с. 37].

Приведенные выше пословицы определяют мужчину во всех анализируемых нами лингвокультурах как активного человека, который родился с этим качеством, чем и предопределяется его тенденция к доминированию. В данном случае мы видим, что противопоставление гендерных стереотипов связано с противопоставлением в паремиях концептов *мужчина* и *женщина*, согласно которым, *мужчина* и *женщина* – противоположности: *Men are from Mars, women are from Venus* (Мужчины с Марса, женщины с Венеры).

В паремиях о мужчинах с негативной оценочной семантикой, мы заметили некоторое различие в гендерных оценочных стереотипов исследуемых паремиологических фондов. В английском языке поведение мужчины характеризуется как глупое (подобное обезьяне): *A man is an ape in velvet* – Мужчина – это обезьяна, одетая в бархат; скандальное: *A quarrelsome man has no good neighbours* – У скандального мужчины все соседи плохие [7, с. 102].

В русской паремике поведению мужчины приписывается множество негативных характеристик: лживость (скрытность), пьянство, блудливость: *Жена прядет, а муж пляшет. За ревнивым мужем быть - не в корысти свою молодость износить. Не всякую правду муж жене сказывает, а и сказывает, так обманывает* [8, с. 92]; *Мужик год не пьет, и два не пьет, а как черт прорвет, так и все пропьет* [10, с. 98]; *У кого на уме молитва да пост, а у него бабий хвост* [8, с. 174].

У кыргызов находим паремии о развязности: *Алжаке эркекке жалжаке катын туш келет* (Развязному мужчине бесцеремонная жена попадает); глупости: *Акмак өзүн эр ойлойт, аңгек өзүн жер ойлойт* (Дурак себя мнит молодцом, промоина себя мнит землей); обжорстве: *Ат аягынан, эр тамагынан бузулат* (Конь портится от быстрой езды, а молодец портится от безмерной еды); хвастовстве: *Өз төшүн өзү жара муштаган эр болбойт* (Тот, кто бьет грудь кулаком, не будет славиться богатырем) [9, с. 81].

Нужно отметить, что в русской и кыргызской культуре отрицательные качества отражают в основном общечеловеческие пороки, а не мужские.

Найденные и проанализированные нами примеры позволяют выявить стереотипные элементы внутреннего и внешнего выражения маскулинной и фемининной сущности, зафиксированных в английских, русских и кыргызских пословицах, которые коррелируются зависимости от тематических групп паремий: характер, поведение, интеллект и др. Нельзя не заметить обобщенные портреты английской, русской и кыргызской женщин, которые практически совпадают.

На наш взгляд, данное исследование частично продемонстрировало уникальность русских, кыргызских и английских пословиц, которые заключаются в способности паремии не только отражать сформированные социумом концепты и общепринятые стереотипы, но также транслировать отношение народа к гендерным аспектам, картине мира, их ценностным смыслам. Следует подчеркнуть, что гендерно-маркированные паремии, являясь показателем оценочных гендерных стереотипов, представляют сложившиеся десятилетиями суждения и оценки социума по отношению к представителям полов в данных лингвокультурах.

Анализируя разделение гендерных ролей, отметим, что пословицы передают народные традиции и обычаи. Можно сказать, что для мировоззрения носителей русского, английского и кыргызского языков характерен образ женщины-хозяйки, хранительницы семейного очага. Но также в этих культурах женщины имеют и негативный образ, что проявляется в преобладании паремий с отрицательной коннотацией. Мужчины же, напротив, являются образцом для подражания и имеют ярко выраженный положительный имидж. Конечно же, сегодня социальный статус женщин более консолидирован. К примеру, исследователь А.С. Глядя выделяет еще один женский образ – женщина, совмещающая бизнес и материнство. Образ «характеризуется уверенностью в себе, энергичностью, гордостью за свои успехи. Мать, занимающаяся бизнесом, отчасти и противоречивый образ: в нем сочетаются активность и усталость, ориентация на карьеру и семью. Некоторые из этих женских образов только входят в обиход деловых изданий, что можно объяснить недавно появившимися трендами на социальные инициативы, равноправие и осознанное родительство» [14, с. 389].

В современном мире идея гендерного неравенства может остаться только в паремиях, но изучать и анализировать пословицы нужно, чтобы понять историческую позицию и мнение народа по отношению к мужчине и женщине.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Чернобай О.Л. Гендерология и феминология: программа курса. НГПУ, 2018. URL: <https://preprod.nspru.ru/mod/page/view.php?id=17836>.
2. Воробьев В.В., Полякова Г.М. Сопоставительная лингвокультурология как новое научное направление // Вестник РУДН. Серия: Русский язык и иностранные языки и методика их преподавания. 2012. № 2. С. 13-19.
3. Телия В.Н. Русская фразеология. Семантический, прагматический и лингвокультурологический аспекты. М.: Школа «Языки русской культуры», 1996. 288 с.
4. Кирилина А.В. Гендер: лингвистические аспекты. М.: Институт социологии РАН, 1999. 189 с.
5. Денисова А.А. Словарь гендерных терминов. М.: Информация XXI век, 2002. С. 16-58.
6. Самарина В.С. Гендер во фразеологии: когнитивно-лингвокультурологический аспект: автореф. дисс. ... к. филол. н. Ставрополь, 2010. 21 с.
7. Bryan G.B., Mieder W. Anglo-American Proverbs and Proverbial Phrases Found in Literary Sources of the Nineteenth and Twentieth Centuries. N.-Y.: Peter Lang Publishing, 2005.
8. Даль В.И. Пословицы русского народа: в 3-х т. М.: Русская книга, 1993. Т. 2. 383 с.
9. Керимжанова Б. Кыргыз элинин макал жана лакаптары, Фрунзе: Кыргызстан мамлекеттик басмасы. 1955. 105 с.
10. Жуков В.П. Словарь русских пословиц и поговорок. Изд-е 4-е, испр. и доп. М.: Русс. яз., 1991. 534 с.
11. The MacMillan Book of Proverbs, Maxims, and Famous Phrases (Formerly Entitled the Home Book of Proverbs, Maxims, and Familiar Phrases) Hardcover – January 1, 1987. 2957 p.
12. Усупбеков Ш. Кыргыз макал-лакаптары, Фрунзе: Кыргызстан. 1982. 223 с.
13. Random House Dictionary of Popular Proverbs and Sayings Hardcover. 1996. URL: https://openlibrary.org/books/OL814683M/Random_House_dictionary_of_popular_proverbs_sayings.
14. Глядя А.С. Гендерные образы в ключевых российских деловых СМИ: особенности формирования и представленности // Наукосфера. 2024. № 6-2. С. 384-391.

© Каробекова Э.А., Абдыкадырова С.Р., 2024.